

KREDIT-MODUL TIZIMIDA INDIVIDUALLASHTIRILGAN TA'LIM TRAEKTORIYALARINI QO'LLASH ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Haydarova Kamola Ergashboy qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20826278>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tanqidiy fikrlashning tarkibiy komponentlari va ularni shakllantirishda mustaqil ta'limning o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy va mahalliy tajribalar asosida ushbu kompetensiyani rivojlantirishga doir yondashuvlar umumlashtirilgan. Tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.*

***Kalit so'zlar:** kredit-modul, tanqidiy fikrlash, kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, mustaqil ta'lim, refleksiya, pedagogik texnologiyalar, kasbiy tayyorgarlik.*

So'nggi yillarda dunyo ta'lim tizimida tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Zamonaviy pedagogik konsepsiyalarda o'quvchi yoki talabning tayyor bilimlarni o'zlashtirishi emas, balki ularni tahlil qilishi, baholashi va yangi vaziyatlarda qo'llay olishi muhim natija sifatida qaralmoqda. Shu sababli tanqidiy fikrlash kompetensiyasi XXI asrning asosiy tayanch kompetensiyalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Tanqidiy fikrlash esa muammoni hal qilish uchun ma'lumotlardan aniq va oqilona foydalana olish, qo'shimcha ma'lumotlar toppish ko'nikmasidir. Professional ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim bosqichlarini joriy qilish orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mazkur jarayonga ish beruvchilarni keng jalb qilish maqsadida Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning 2019-yil 6-sentyabrdagi “Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PF5812-sonli farmoni asosida olib borilayotgan ishlarning asosiy mazmuni kelajak kadrlarini yaratish va bunda ularning professional faoliyat olib borish ko'nikmasini shakllantirishning shart-sharoitlarini doimiy ravishda rivojlantirib borishdir.¹

“Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga moslashgan holda, talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlarni takomillashtirishni talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u bolalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion yondashuvlarni shakllantirishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Niyozova I.N. fikriga ko'ra, kreativ va tanqidiy fikrlash- g'oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek

¹ Sh.M. Mirziyoyev: Oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqi – 2018/10/25.

murakkab jarayondir. Bu faol va interaktiv bilishning bir necha darajalarida bir vaqtda ro‘y beradigan jarayon ham bo‘lib hisoblanadi.

Kreativ va tanqidiy fikr egasiga hiyla-nayranglar kamroq ta‘sir qiladi, o‘zining shaxsiy qarashlar tizimi bo‘lgani uchun ular turli xavf-xatardan holi bo‘ladilar. Kreativ va tanqidiy fikrlashda g‘oyalar va ularning ahamiyati ko‘pfikrlilik nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi hamda ular boshqa g‘oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo‘lib, unda tahlil, taqqoslash, izohlash, qo‘llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e‘tibor beriladi.

Sattorova F.E. fikricha, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchi o‘z kasbiy sohasida raqobatbardosh bo‘lib yetishishi uchun aynan yaratuvchanlik, innovatsiyalar, kreativ va tanqidiy fikrlash, muammoni yechish, qaror qabul qilishni o‘rganishi kerak.

Dayana Xalperi asarlarida kreativ va tanqidiy fikrlash “fikr yuritishning shunday ko‘rinishini anglatadiki, u vazminlik, mantiq va maqsadga yo‘naltirilganlik bilan ajralib turadi”, - deb yozadi. Djeni Stil, Kert Meredis, Charlz Templarning asarlarida quyidagilar ta‘kidlanadi: “Odam kreativ va tanqidiy fikrlar ekan, u yoki bu g‘oyalar bilan tanishadi, ularni amalga oshirishdagi mumkin bo‘lgan oqibatlarini ham e‘tiborga oladi. Bunda odam bu g‘oyalarni dastlab ma‘lum darajadagi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama-qarshi nuqtai-nazarlar bilan taqqoslaydi.

Ularni asoslash uchun qo‘shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o‘z nuqtai-nazarini ishlab chiqadi”. V. Zinchenko, I. Saviskiy, V. Rozinlar fikriga ko‘ra, oliy ta‘lim tizimi kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarni hayotiy muammolarni hal etishning ijodiy yo‘llarini egallashga yo‘naltirish, o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘z-o‘zini tarbiyalashga mo‘ljallangan.

Hozirgi vaqtda pedagogika fani bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning bilim olish ko‘nikmalarini oshirish, bir jamoa bo‘lib qaror qabul qilishda ishtirok etish, mantiqiy dalil va isbotlar bilan ishlash muammosini dolzarblashtirmoqda. Yakimanskaya I.S.ga ko‘ra, mutaxassisning professional taktikligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi: hissiyotlarni boshqarish qobiliyati va qiyin vaziyatlarda o‘z-o‘zini boshqarishni yo‘qotmaslik, o‘zining va boshqalarning ishiga kreativ va tanqidiy baho berish, kreativ va tanqidiy mushohada yuritib xulosa chiqarish”²- deya tanqidiy fikrlash haqidagi qarashlarini o‘z ilmiy tadqiqot ishida aytib o‘tgan o‘zbek olimasi M.Sh.Jumayeva .

2020–2025 yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlarda bo‘lajak pedagoglarning tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan. Tadqiqotchi O.Rashidova tanqidiy va kreativ fikrlashning bo‘lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi ahamiyatini tahlil qilib, interfaol metodlar talabalarning mustaqil fikrlashini faollashtirishini asoslab bergan. Olimaning fikricha, zamonaviy o‘qituvchi axborotni shunchaki qabul qiluvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi va baholovchi shaxs bo‘lishi zarur.³

Shuning bilan birgalikda olimasi M.Sh.Jumayeva o‘zining ilmiy faoliyatida tanqidiy fikrlashga quyidagicha ta‘rif beradi:” Tanqidiy fikrlash – bu informatsiya va g‘oyalarni mantiqiy va asosli tarzda tahlil qilish, baholash, shubha bilan qarash va turli nuqtai nazarlarni o‘rganish jarayonidir. Tanqidiy fikrlash o‘z ichiga fikrlarni puxta tahlil qilish, dalillarni va asoslarni

² Jumayeva Muxlisa Shokir qizi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Diss. Toshkent –2025

³ Rashidova Oynisa Xusniddin qizi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarda tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy metodlari tahlili // *Fan va texnologiyadagi innovatsiyalar* ilmiy jurnali. – 2024. – №1. – B. 71–77

tekshirish, xatolarga yo‘l qo‘ymaslik va har bir masalani turli tomonlardan ko‘rib chiqishni oladi. Bu jarayon nafaqat xulosa chiqarish, balki o‘ylashda aniq va adolatli yondashishni ham ta‘minlaydi”.⁴

G. Yusufaliyeva o‘z tadqiqotlarida tanqidiy fikrlashni ma‘lumotlarni chuqur tahlil qilish, dalillarni solishtirish va mantiqiy xulosalar chiqarishga xizmat qiluvchi intellektual faoliyat sifatida tavsiflaydi. Uning ta‘kidlashicha, boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisining kasbiy muvaffaqiyati ko‘p jihatdan uning tanqidiy fikrlash darajasiga bog‘liqdir.⁵

Mazkur tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da, kredit-modul tizimi sharoitida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish masalasi yetarli darajada tadqiq etilmagan.

“Tanqidiy fikrlash – bu shunchaki shubha qilish emas, balki intellektual intizom, fikr yuritishdagi asoslanganlik va muammolarga kompleks yondashuvni o‘z ichiga olgan tizimli tahlil faoliyatidir. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining professional tayyorgarligida kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish, ta‘limning barcha tarkibiy komponentlarida – maqsad, mazmun, metod, tamoyil, shakl va vositalar darajasida uzviy integratsiyalashuvni talab etadi.

Zamonaviy bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi – bu pedagog emas, balki tafakkur me‘mori bo‘lishi kerak. U nafaqat o‘quvchilarni o‘rgatadi, balki ularning ongini o‘stiradi, fikrlarini shakllantiradi va hayotiy masalalarni hal qilishda mustaqil qarorlar qabul qilishga yo‘naltiradi. Paul R.W. o‘zining “Critical thinking and the critical person” asarida tanqidiy fikrlashni “intellektual intizom va har qanday fikrni shubha ostiga qo‘yish orqali to‘g‘ri xulosa chiqarish jarayoni” sifatida ta‘riflagan”⁶.

Bir qancha xorijlik va yevropa hamda mahaliy olimlarning ishlarini kuzatib, aytishimiz mumkinki tadqiqot natijalari asosida tanqidiy fikrlash kompetensiyasi quyidagi komponentlardan tashkil topishi aniqladik:

1. Motivatsion komponent – talabning tanqidiy fikrlashga bo‘lgan ehtiyoji va qiziqishi.
2. Kognitiv komponent – tanqidiy fikrlashga oid nazariy bilimlar majmui.
3. Operatsion komponent – tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va baholash ko‘nikmalari.
4. Refleksiv komponent – o‘z faoliyatini baholash va takomillashtirish qobiliyati.

Mazkur komponentlarning uyg‘un rivojlanishi talabning tanqidiy fikrlash kompetensiyasini samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

Demak, tanqidiy fikrlash kompetensiyasining tarkibiy komponentlari talabning bilimlarni egallashi, tahlil qilishi va o‘z faoliyatini baholash jarayonlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Mazkur komponentlarning izchil rivojlanishi talabning mustaqil ta‘lim faoliyati samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli kredit-modul tizimida mustaqil ta‘limning ustuvorligi tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning muhim pedagogik omili sifatida namoyon bo‘ladi.

⁴ Jumayeva Muxlisa Shokir qizi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Diss. Toshkent –2025

⁵ G. Yusufaliyeva. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari // *Maktabgacha va maktab ta‘limi* ilmiy-metodik jurnali. – 2024

⁶ Jumayeva Muxlisa Shokir qizi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Diss. Toshkent –2025

Kredit-modul tizimi talabani mustaqil ta'lim faoliyatiga ustuvor ahamiyat berishi bilan an'anaviy ta'lim tizimidan farqlanadi. Ushbu tizimda auditoriya mashg'ulotlari bilan bir qatorda mustaqil ta'lim topshiriqlari ham muhim o'rin egallaydi.

Mustaqil ta'lim jarayonida talaba:

- ilmiy manbalarni izlaydi;
- axborotlarni tahlil qiladi;
- turli nuqtai nazarlarni taqqoslaydi;
- xulosa chiqaradi;
- o'z fikrini asoslaydi. Mazkur faoliyatlarning barchasi tanqidiy fikrlash kompetensiyasining rivojlanishiga xizmat qiladi.

O'qituvchilar, psixologlar va faylasuflar bu borada bir fikrda bo'lishsa ham tanqidiy fikrlashning ahamiyati, kontseptsiyasi nimani anglatishi haqida hali ham kelishuv mavjud emas va o'qituvchilarni amaliyotda qo'llash uchun qanday tayyorlanishi kerakligi haqida bahs muzokazalar olib borilmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang'ich sinf o'qituvchilari ushbu kontseptsiyani qanday qabul qilishlarini va ular o'zlarining maktablarida qanday professional fon tariqasida tanqidiy fikrlash tajribasini olib kelishlarini o'rganish edi. Bryusseldagi (Belgiya) uchta Yevropa maktabida jami yigirma bir o'qituvchi yarim tizimli suhbatlar orqali so'roq qilindi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar tanqidiy fikrlash tushunchasini yaxshi tushunadilar. Ular tanqidiy fikrlashni turli strategiyalar orqali faktlarni tahlil qilish, boshqa faraziy vaziyatlarni idrok etish va aniq faktlar bo'yicha shaxsiy fikrlarni shakllantirish va takomillashtirish qobiliyati deb hisoblaydilar. O'qituvchilarning fikriga ko'ra, bular tanqidiy fikrlovchining asosiy xususiyatlari: turli xil madaniy muammolarga nisbatan fikr yuritish, hamkorlik qilish, tahliliy va ochiq fikrlash haqida o'z ifodasini topadi.

O'qituvchilarning maktabdagi ta'limi, natijalar, bir tomondan, fikrlash xaritasini tuzish, guruh muhokamasi va sinfda tanqidiy fikrlashni faol o'rganish va rivojlantirish uchun hisobga olinadigan tegishli amaliyot ekanligini ko'rsatadi. Boshqa tomondan, ular o'zlarining tajribalari hali ham cheklanganligini takidlaydilar. Ularning kasbiy tajribasiga kelsak, ular o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida loyihaga asoslangan ta'lim va bolalar uchun falsafa orqali tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishni uchratganliklarini ko'rsatadilar. Shu bilan birga, ular bu sohada hali ham tengdoshlarni o'rganish va o'qituvchilar malakasini oshirish jarayonida ilg'or tajriba almashish orqali qo'shimcha yordam ko'rsatish zarurligini takidlaydilar.

Xulosa qilib aytganda, kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari tanqidiy fikrlash kompetensiyasining motivatsion, kognitiv, operatsion va refleksiv komponentlari o'zaro uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. Kredit-modul tizimida mustaqil ta'limga ustuvor ahamiyat berilishi talabalarning tahliliy va mantiqiy fikrlash faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Taklif etilgan mualliflik 5K modeli talabalarning tanqidiy fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kasbiy kompetentligini shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil qaror qabul qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish hamda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoyev: Oliy ta’lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag’ishlangan yig’ilishdagi nutqi – 2018/10/25.
2. Jumayeva Muxlisa Shokir qizi.Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.Diss. Toshkent –2025
3. Rashidova Oynisa Xusniddin qizi. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarda tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy metodlari tahlili // *Fan va texnologiyadagi innovatsiyalar* ilmiy jurnali. – 2024. – №1. – B. 71–77
4. Jumayeva Muxlisa Shokir qizi.Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.Diss. Toshkent –2025
5. G.Yusufaliyeva. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.*Maktabgacha va maktab ta’limi* ilmiy-metodik jurnali. – 2024
6. Jumayeva Muxlisa Shokir qizi.Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.Diss. Toshkent –2025
7. Haydarova, K. (2025). Rethinking educational quality: the influence of external standards on the credit-modular framework. *Nvpubhouse Library for European International Journal of Pedagogics*, 5(06), 38-42.
8. 2. Haydarova, K. (2023). Fundamentals of developing students'critical thinking skills on mother language and reading literacy lessons in primary class. *Science and innovation*, 2(B6), 224-227.
9. Internet saytlar:<http://www.ziyo.uz>